

ЎЗБЕКИСТОНДА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИ ТАРИХИ (XX-АСРНИНГ ИККИНЧИ
ЯРМИДА ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Саидусманов Бахром Абдуганиевич

ЧДПУ Ўзбекистон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси

Email: baxrom.said@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041536>

Аннотация. Маълумки, Ўзбекистонда иккинчи жахон урушидан кейин соноат, ишлаб чиқариш, транспорт тизими ва йўллар бир мунча оғир ахволда эди. 20 асрнинг 70-80 йилларига келиб ушбу тизимда анча ривожланиш бўлган. Айниқса, Тошкент вилоятида транспорт тизимидаги тараққиёт ва унинг жамиятга таъсири анча самарали бўлган. Ушбу мақолада ушбу йиллардаги транспорт тизимидаги ижобий ўзгаришлар ҳақида маълумот берилади.

Калим сўзи: Автомобиль транспорти, Автомобиль йўллари, Автокорхоналар, юк автокорхоналари, юк ташиш, саноат корхоналари, алоқа пунктлари, йўловчилар ва юк ташиш ҳажмлари, янги автохўжаликлар.

Тошкент вилояти аҳоли зичлиги жиҳатидан етакчи ўринни эгаллайди. Бу ҳудудда жойлашган саноат шаҳарлари ҳамда қишлоқларида яшовчи кўп миллионли йўловчиларнинг автотранспортларга бўлган эҳтиёжларини қондириш, ҳизмат сифати ва маданиятини ошириш, йўловчиларни белгиланган қисқа муддатларда, аниқ ҳаракатланиш жадвали асосида манзилларга етказиш ғоят муҳим ва долзарб вазифадир. Шу жиҳатдан корпорациянинг йирик тизимларидан ҳисобланган “Тошвилоятйўловчитранс” концерни корхоналарида қандай чора-тадбирлари кўриляти, концерн тизимларида айниқса бозор муносабатлари ва ислоҳ қилинапти.

Автобусларда йўловчилар ташиш ҳам йилдан йилга ўсди. Бунда республикада автобус маршрутқаларининг кўпайиши ва автобус қатнайдиған йўллар узайиши асосий сабаблардан бири бўлди. Агар 1953 йилда республикада ҳаммаси 325 автобус, 126 автобус маршрути ва унинг узунлиги 3044 километр бўлиб, 42,6 миллион йўловчи ташилган бўлса, 1965 йилга келиб автобусларнинг сони 32564 километр, ташилган йўловчилар сони 629,7 миллион кишини ташкил қилди, шундан 163,4 миллион йўловчи шаҳарлараро автобусларда ташилди. Шу йилларда енгил такси ва юк машиналарикўпайди. Йўловчилар ташиш ошди. 1965 йилда енгил такси машиналарининг умумий йўл босиши 188,5 миллион километрни, шундай пулли йўл босиши 154,5 миллион километрни ташкил этди. [1]

Бу йилларда автомобиль транспортида йўловчилар ташиш ҳам тўхтовсиз ошиб борди. 1979 йилда йўловчилар обороти 1960 йилга нисбатан 6,2 марта ошиб, 1 пасажирининг ўртача йўл босиши шаарлар ичида 5,6 км ни ва шаҳарлараро -41,2 км ни ташкил этди. 1968 йилнинг 1 декабрида йўловчи ташаига ихтисослаштирилган Тошкент вилоят автотрести ташкил этилганида, унинг таркибида 10 та автобус таксомотор саройи ва хўжалик ҳисбидаги “Тошкент” автовокзали бор эди, жами 10 автобус, 112 та енгил таксимоторлар вилоят йўловчилари хизматиға жалб қилинган эди. Янги трестға катта ишлаб чиқариш тажрибасига эға мутахассислар В.А.Подковирин, В.П. Скворцов раҳбар қилиб тайинланди. Бўка, Янгибозор, Оққўрғон, Янгийўл, Тўйтепа, Бўстонлик, Келес ва Ангрен автосаройларида ишлаб чиқариш корпуслари қурилиб, техника жиҳозлари билан

таъминланди, автобус ва енгил автомобилларни ювиш, агрегатларни таъмиралш ва диагностика постлари ишга туширилди, атроф мухитни муҳофаза қилиш чоралари кўрилди.[2]

1970 йил охирига келиб автотрест хўжаликларида жами автобуслар сони 1250 та, енгил таксомоторлар сони эса 235 тага етказилди, ва якунлари бўйича 174,3 миллион йўловчи ташаилиб 23 млн. сўмдан зиёд даромад олинди. Жами 256 та йўналишда автобуслар узлуксиз ҳаракат қилдилар. Булардан ташқари 115 та шаҳарларда, 158 таси шаҳар атрофи ва 68 таси шаҳарлараро йўналишларда хизмат кўрсатдилар. [3]

70-йилларда автобошбекат ва автошоҳбекатларлар қуриш авж олдирилиб Тўйтепа автобус таксимотлар саройи ташкил топди. 2200 та йўловчига хизмат кўрсатишга мўлжалланган ва Ўрта Осиёда энг йирик “Тошкент” автобошбекати қуриб битказилди ва пойтахтнинг гўзал биноларидан бирига айланди. Бу бекат Республиканинг барча вилоятлари марказлари, қўшни республикалар пойтахтлари ва йирик шаҳарларига ҳар куни 45 та йўналиш бўйича 225 та автобус жўнатиб турди. Унинг перронларида 52 та йўловчи жўнатиш майдончалари жойлаштирилди. Тошкент вилояти бўйича 96 та янги йўналишлар ташкил этилди.[4]

Шу жумладан 12 та янги йўналиш очилиб, аҳоли яшаш манзиллари йирик ишлаб чиқариш корхоналари билан боғланди. Чирчиқда “Корполақтам” ва “Электрохимпром” билан, Бекободда “УМЗ” билан, Ангрен ва Янгибозор корхоналари билан, Олмаликда “Тоғ металлургия комбинати” ва “Химпром заводи” билан транспорт қатнови йўлга қўйилди. Шаҳар атрофи йўналишлари “Тошкент -Чирчиқ”, “Тошкент-Янги йўл”, “Тошкент-Тўйтепа” оралиғида автобус қатнай бошлади. Венгрияда ишлаб чиқарилган “Икарус” русумли автобуслар ҳаракат таркибига келиб қўшилди. Тўйтепа, Ангрен, Пскент, Оққўрғон ва Янгибозор автобош ва автошоҳбекатлари қурилиб ишга туширилди.

Бу усул бошқа автосаройларда ҳам қўлланиб, йил охирига уларнинг сони 52тага етказилди ва улар 733 автобус билан 63 та йўналишда хизмат кўрсатдилар. Чирчиқ автосаройига қарашли Г.Вейс, ва Ф.Абдуллаев бошлиқ бригадалар “Тошкент -Чирчиқ” тезюар йўналишини намунали йўналиш даражасига кўтарилди.[5]

Мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритиш арафасида “Тошвилоятйўловчитранс” қошида 17 та автосарой, 6 та автошоҳбекат ва автобошбекатлар, авточиптахоналар фаолият олиб борарди. Кейинги йигирма йил давомида вилоят тизимида қўйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичларга эришилди, жумладан: автобуслар сони 840 тадан 899 тага, енгил автомобиллар сони 170 тадан 468 тага, автобусларнинг умумий сифими 32485 йўловчидан 83300га етказилди, автобуслардан фойдаланиш даражаси 0,71 дан 0,736га етди, автобус йўналишлари сони 680тадан 1598 тага, жами ташилган йўловчилар сони 138,7 нафардан 377,4 млн нафарга етказилди.

REFERENCES

1. Убайдуллаев И, Аброров З, Захриддиов Ф. Ўзбекистон транспорти . Ўзбекистон ССР “Билим” жамияти. 1968. -Б.13.
2. *Хазраткулов А.* Решение социальных вопросов в Узбекистане. –Ташкент, 1991. – С. 24.

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

16-iyun, 2023- yil

3. Ходжаев Б.А. Автомобиль транспорти иқтисоди. Дарслик.-Т.: Ўқитувчи. 1982. –Б.21.
4. Хайдаров М. Комментарий к некоторым первоисточникам по истории Узбекистана // Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Хужжат ва материаллар. Хотиралар. Тўртинчи китоб. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2013. –Б. 218-233.
5. Социально-экономическое развитие Узбекистана за годы Советской власти. Ответственный редактор академик АН Уз ССР, доктор экономических наук, профессор И.Искандеров. –Ташкент: Узбекистан, 1984. – С. 207.